

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

10. Ro‘Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE'LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.

11. Akbarovich, A. A., Ixtiyor, E., & O'G, R. Z. S. I. (2024). TIL VA FAOLIYAT VA ULARNING O 'ZARO BOG 'LIQLIGI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 4-7.

12. Murtazayevich, M. S., Akbarovich, A. A., & Muratkulov, A. (2025). OTLARNING XUSUSIY BIRIKUVCHILARINING LINGVISTIK TAHLILI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 212-215.

13. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O 'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

14. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.

TIL VA NUTQ MUNOSABATIDA LISONIY BIRLIKLARNING NUTQIY VOQEALANISH XUSUSIYATLARI

Malika Misliddinova Xolbayevna,
Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti
e-mail: malikamisliddinova@gmail.com
Umurzoqova Anora Abdug'ofur qizi,
Guliston davlat pedagogika instituti
1-kurs 11- 25 guruh talabasi
Gmail: anoraumurzoqova24@gmail.com

Annotatsiya. ushbu maqolada til va nutq dixotomiyasining zamonaviy tilshunoslikdagi talqini, lisoniy birliklarning nutqiy jarayonda voqealanish qonuniyatlari tadqiq etiladi. Maqolada tilning statik tizim sifatidagi tabiati va nutqning dinamik hodisa sifatidagi o'ziga xosliklari qiyosiy tahlil qilingan. Shuningdek, fonema, morfema, va leksemalarning nutqiy zanjirda variantlashish xususiyatlari, lisoniy me'yor va nutqiy variativlik munosabatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: til, nutq, lison, voqealanish, lisoniy birlik, nutqiy birlik, paradigma, sintagma, variant, invariant, nutqiy faoliyat, til tizimi.

Аннотация. В данной статье исследуется интерпретация дихотомии языка и речи в современной лингвистике, а также закономерности реализации языковых единиц в речевом процессе. В статье проводится сравнительный анализ природы языка как статической системы и речи как динамического явления. Также

освещаются особенности вариативности фонем, морфем и лексем в речевой цепи, взаимосвязь языковой нормы и речевой вариантности.

Ключевие слова: Язык, речь, лингвистика, реализация, языковая единица, речевая единица, парадигма, синтагма, вариант, инвариант, речевая деятельность, система языка

Abstract. This article explores the interpretation of the language and speech dichotomy in modern linguistics, as well as the patterns of the realization of linguistic units in the speech process. The article provides a comparative analysis of the nature of language as a static system and speech as a dynamic phenomenon. It also highlights the features of variation of phonemes, morphemes, and lexemes in the speech chain, and the relationship between linguistic norms and speech variability.

Key words: Language, speech, linguistics, realization, linguistic unit, speech unit, paradigm, syntagma, variant, invariant, speech activity, language system.

Kirish

Tilshunoslik fanining mustaqil fan sifatida shakllanishida til va nutq munosabatini to'g'ri belgilab olish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Buyuk tilshunos Ferdinand de Sossyur tomonidan ilgari surilgan "til" (language) va "nutq" (parole) tushunchalari o'rtasidagi chegara bugungi kunda ham ilmiy izlanishlar markazida turibdi. [1, 24-b]

Til – bu ijtimoiy xarakterga ega bo'lgan, jamoa xotirasida saqlanadigan mavhum imkoniyatlar tizimidir. Nutq esa-ushbu tizimning individual tarzda amalga oshishi, moddiylashishi va aniq muloqot jarayonida voqealanishidir. Ushbu maqolaning maqsadi-lisoniy birliklarning nutqiy qobiqqa o'tish jarayonidagi transformatsiyasini va bu jarayondagi qonuniyatlarni ochib berhdan iborat.

Lisoniy va nutqiy birliklar munosabati

Til tizimidagi birliklar (fonema, morfema, leksema, model) mavhum xarakterga ega bo'lib, ular invariant hisoblanadi. Nutqda esa ushbu birliklar o'zining cheksiz variantlari orqali namoyon bo'ladi. [2, 12-b]

Eng kichik bir yoqlama (ya'ni faqat shakliy tomondan iborat) lisoniy birlik–fonema. Fonema-muayyan til egalarining ma'lum tovush tipi haqidagi umumiy tasavvuri. Har bir fonema so'zlovchi ongida o'z tipini farqlovchi belgilari majmuyi asosida vujudga kelgan maxsus "akustik-artikulyatsion portret" yoki "tovush obrazi" sifatida saqlanadi. Muayyan fonemaning farqlovchi belgilari uning artikulyatsion va akustik xususiyati asosida shakllanadi. Artikulyatsion belgi muayyan tovushni talaffuz qilish uchun nutq a'zolarining bir xil harakatga moslashgan avtomatik, standart holati haqidagi tasavvur bo'lsa, akustik belgi sifatida bir turdagi tovushga xos talaffuz sifati va miqdori tushuniladi. O'zbek tilida so'zlovchi shaxsning ongida hozirgi o'zbek tilidagi 30 ta tovush tipi-fonema haqida ma'lumot bor. Bu ma'lumot kishi ongida uning til o'rganishi, o'zgaralar va o'zining nutqini kuzatish natijalari sifatida hosil bo'ladi. Masalan, o'zbek tili sohibi o'zining eshitish va so'zlash a'zolari faoliyatini kuzatish natijasida [a] fonemasining unlilik, kenglik, lablanmaganlik, [u] fonemasining unlilik, torlik, lablanganlik, [p] fonemasining undoshlik, shovqinlilik, jarangsizlik, portlovchilik,

lab-lablik kabi belgilarga ega ekanligi haqidagi “tabiiy” (go‘yoki o‘zi hosil qilingan) bilimga ega bo‘ladi. Nutq so‘laganda, ana shu umumiy belgini jonlantirishga, ongidagi imkoniyatni voqealantirishga, fonetik umumiylikni xususiylashtirishga harakat qiladi.

Lisoniy birliklar nutqiy birliklarga nisbatan miqdoran cheklangan bo‘lsa-da, ammo ularning soni ham sanoqli emas. Shu boisdan ularning xotirada saqlanish mexanizmini bilish lozim bo‘ladi.

Ma‘lumki, inson narsani uning umumlashtiruvchi va farqlovchi belgilari asosida xotirada saqlaydi. Xotirada saqlanishi lozim bo‘lgan narsa miqdor jihatdan ko‘p bo‘lsa, eslab qolishning asosiy yo‘li-tasniflash, ya‘ni guruhga ajratish. Tasnif esa o‘xshash va noo‘xshash, umumiy va farqlovchi belgilarini aniqlash asosida kechadi. Bu tamoyil barcha lisoniy birliklar, xususan, fonemalar tasnifida ham to‘la amal qiladi. [3,39-b]

Nutqiy birliklarga o‘zbek tilshunosligida til birliklarining nutq jarayonida moddiy shakl olgan holati sifatida qaraladi, ular tilning kommunikativ vazifasini ta‘minlaydi. Bu birliklar tovush, so‘z, so‘z birikmasi va gap kabi shakllardan iborat bo‘lib, nutq faoliyatida leksema va morfema kabi til birliklarining voqealanishi hisoblanadi.

Nutqiy birliklar til birliklaridan farqli o‘laroq, nutqda real, moddiy ko‘rinishda namoyon bo‘ladi: tovush fonemaning nutqdagi harakati, so‘z leksemaning aniq shakli, so‘z birikmasi esa mustaqil so‘zlarning mantiqiy bog‘lanishidan hosil bo‘lgan oraliq birlikdir.[4, 824-b]

Tahlil va natijalar

Maqola doirasida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, lisoniy birliklar nutqda voqealanishi uchun quyidagi filtr orqali o‘tadi:

1. Lisoniy me‘yor filtri: so‘zlovchi nutq tuzayotganda adabiy til qoidalariga (grammatik, leksik, talaffuz) amal qiladi.

2. Pragmatik maqsad: nutq so‘zlovchining niyatiga (buyruq, xabar, so‘roq) qarab shakllanadi.

3. Ekstralingvistik omillar: so‘zlovchining ijtimoiy holati, madaniyati va muloqot muhiti nutqiy variantlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Natijada, tilning “qotib qolgan” qoidalari nutqda jonlanadi va til rivojiga turtki beradi. Bugungi “nutq xatolari” ertaga ”lisoniy me‘yor”ga aylanishi mumkin (masalan, yangi paydo bo‘lgan neologizmlar) [5, 45-b]. Bu bahstalab masaladir.

4. Lingvomadaniy birliklar: lingvomadaniy birlik sifatida ommalashadi, yoki omma tomonidan qabul qilinmay, ma‘lum guruhlar doirasida iste‘molda bo‘lishi hal etiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, til va nutq bir-birini inkor etmaydigan, balki bir-birini to‘ldiruvchi tushunchalardir. Lisoniy birliklar – bu qurilish materiallari, nutq esa-ushbu materiallardan qurilgan imoratdir. Tilning hayotiyliigi uning nutqda to‘xtovsiz voqealanishida namoyon bo‘ladi. Nutqiy voqealanish jarayonini o‘rganish tilning ichki mexanizmlarini va uning ijtimoiy vazifasini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sossyur F. de. Umumiy tilshunoslik kursi. – Toshkent, 1999.
2. Mahmudov N. Til. – Toshkent: Ma’naviyat, 1998.
3. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R. va b. Hozirgi o‘zbek tili. Darslik. – Toshkent: Tafakkur avlodi, 2023.
4. Rahmatullayev Sh. R. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. –Toshkent: O‘qituvchi, 2006. – 824 b.
5. Mahmudov N. Til. –Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.

TILSHUNOSLIKDA MORFEMA TUSHUNCHASI

*O‘razov Alisher Doniyorovich,
Guliston davlat universiteti
O‘zbek tilshunosligi kafedrasida o‘qituvchisi
E-mail: orazovalisher96@gmail.com
ORCID: 0009-0006-3924-4231
Xolqo‘ziyeva Shahlo Abdulatif qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti 1-kurs talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslikning muhim birliklaridan biri bo‘lgan morfema tushunchasi va uning nazariy asoslari yoritiladi. Morfema ta’rifi xususiyatlari hamda turlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, morfemalarning so‘z yasash va grammatik ma’no ifodalashdagi roli ochib beriladi. Maqolada morfemaning boshqa til birliklari bilan aloqasi ham ko‘rib chiqilib uning til tizimidagi ahamiyatini umumlashtirish maqsadida tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, morfema, o‘zak morfema, affiksial morfema, so‘z tuzilishi, agglutinatив til.

Abstract: This article examines the concept of morpheme, one of the most important units of linguistics, and its theoretical foundations. It scientifically analyzes the specific features and nuances of the definition of morpheme. The role of morphemes in word formation and grammatical meaning is also studied. The article also studies the relationship of morphemes with other language units, and in order to generalize, their significance in the language system is analyzed.

Key words: linguistics, morpheme, root morpheme, affixal morpheme, word structure, agglutinative language.

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие морфемы, одной из важных единиц лингвистики, и её теоретические основы. Проводится научный анализ особенностей и нюансов определения морфемы. Также раскрывается роль морфем в словообразовании и грамматическом значении. В статье также исследуется взаимосвязь морфемы с другими языковыми единицами и анализируется её значение в языковой системе с целью обобщения.